
У книжной полки

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Саган К. Э. Мир полный демонов: Наука – как свеча во тьме / Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 537 с.

«Мир полный демонов...» является последней работой известного астрофизика и популяризатора науки К. Сагана. Здесь затрагиваются самые разнообразные темы, связанные с научным методом, критическим мышлением и лженаукой. Как научиться мыслить критически? Могут ли ученые заблуждаться? В чем проблема научных открытий? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в предложенной книжной новинке. Издание критически осмысливает как массовые заблуждения и суеверия, так и реально существующие псевдонаучные теории. Главный же акцент в книге сделан на скептическом мышлении, тонкой границе между наукой и лженаукой. На яркой метафоре «дракона в гараже» К. Саган советует, как правильно выдвигать и проверять гипотезы. Представляется, что книга будет интересна как массовому читателю, так и научному сообществу.

Вайнберг С. Объясняя мир. Истоки современной науки / Пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2016. 474 с.

В редакторской аннотации к предложенной книге указывается, что в руках у читателя находится фундаментальное исследование. Однако, скорее всего, издание найдет достойное место среди научно-популярной литературы. Автору, нобелевскому лауреату по физике Стивену Вайнбергу, удалось сквозь призму хорошо знакомых ему предметов (физика и астрономия) рассказать, «как мы научились изучать мир». Из книжной новинки можно узнать, почему Платон и Демокрит были интеллектуальными снобами, и отчего современные физики серьезно озабочены эстетической стороной своих теорий. Прекрасное владение словом, гуманитарная эрудиция и интересные математические выкладки в приложении делают книгу интересной для широкой публики, интересующейся историей научного знания.

Горобец Б. С. Педагоги шутят тоже... Только строже. М.: Ленанд, 2015. 252 с.

За пределами «башни из слоновой кости» – так, скорее всего, можно обозначить общую концепцию данного сборника. Если в вашем воображении еще со студенческих времен остался образ скучного профессора в меловой пыли, то эта книга для вас. Смешные казусы из университетской жизни, потрясающие словесные перлы и афоризмы, каламбуры и анекдоты ученых – мастодонтов от математиков до филологов, остроумные шутки студентов нашли здесь наиболее полное отражение. Эта книга не только скрасит ваши будни, поднимет настроение, но позволит глубже познакомиться с мировоззрением ученого.

*Обзор подготовлен К. С. Кучеренко
Российский научно-исследовательский
институт экономики, политики и права
в научно-технической сфере (РИЭПП),
Москва, Россия, kskucherenko1@gmail.com*